

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МИЛЛИЙ ГВАРДИЯСИНИНГ ЖАМОАТ ТАРТИБИНИ САҚЛАШ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАЪМИНЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Ж.Махмудов,

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси ходими

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш масалалари таҳлил қилинган. Миллий гвардиянинг жамоат тартибини таъминлашдаги ўрни ва вазифалари, фаолиятини тартибга солувчи норматив ҳужжатлар ҳамда бу соҳадаги мавжуд камчиликлар ва муаммолар кўриб чиқилган. Шунингдек, ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш, ҳуқуқий ваколатларни кенгайтириш, ходимларнинг ҳуқуқий тайёргарлигини кучайтириш ва жамоатчилик билан ҳамкорликни ривожлантириш бўйича таклифлар берилган. Ушбу таклифлар Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлашдаги самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Калит сўзлар: Миллий гвардия, жамоат тартиби, ҳуқуқий таъминлаш, Ўзбекистон Республикаси, хавфсизлик, норматив ҳужжатлар, ҳуқуқий ваколатлар, жамоатчилик ҳамкорлиги, ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш, фуқаролар хавфсизлиги.

Ўзбекистон Республикасида жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий барқарорлиги ва фуқаролар фаровонлигини таъминлаш учун муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Жамоат хавфсизлигини таъминлаш нафақат ҳуқуқ-тартибот органлари, балки умумий жамоатчилик манфаатида ҳам аҳамият касб этади. Шу сабабли, жамоат тартибини сақлаш билан боғлиқ

фаолият мамлакатнинг стратегик устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилмоқда. Бунда Миллий гвардия муҳим роль ўйнаши орқали давлат хавфсизлигини таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишда катта масъулиятни ўз зиммасига олади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш вазифасини бажарувчи асосий кучлардан биридир. Ушбу ташкилотнинг вазифаларига жамоат тартибини бузиш ҳолатларига тезкор чоралар кўриш, жамоат хавфсизлигига таҳдид солувчи ҳолатларни олдини олиш, оммавий тадбирларда тартибни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш киради. Миллий гвардия ўз фаолиятини давлат қонунлари ва меъёрий ҳужжатлар асосида амалга оширади, шу сабабли бу соҳадаги ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш унинг вазифаларини бажаришда муваффақиятли бўлишининг асосий омилларидан биридир.

Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш фаолияти давлатнинг ижтимоий барқарорлигини таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган. Аммо, ҳозирги кунда мазкур фаолиятни ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашда муайян муаммо ва камчиликлар мавжуд. Ҳуқуқий меъёрларнинг нотўлиқлиги ёки бир-бирига зидлиги, ходимларнинг ҳуқуқий билимларининг етарли даражада эмаслиги, жамоатчилик билан ҳамкорликнинг камчилиги каби масалалар Миллий гвардиянинг самарали иш олиб боришига тўсқинлик қилмоқда.

Шу нуқтаи назардан, Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун, ҳуқуқий асосларни аниқ ва мукамал шаклда белгилаш, жамоат тартибини таъминлаш соҳасида Миллий гвардияга қўшимча ваколатлар бериш, ходимларнинг ҳуқуқий тайёргарлигини кучайтириш, шунингдек, жамоатчилик ва жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни кенгайтириш зарур.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг фаолияти қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади. Ушбу ҳужжатлар Миллий гвардиянинг вазифалари, ваколатлари ва фаолият юритиш тартибини белгилаб беради. Асосий норматив ҳужжатлар қуйидагилардан иборат:

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси¹ Миллий гвардиянинг жамоат хавфсизлигини таъминлашдаги асосий вазифалари ва давлатнинг қонунчилик тамойиллари асосида фаолият олиб бориши лозимлигини концептуал белгилаб берган.

Шу асосда, Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисидаги Қонун² 2020 йилда қабул қилинган мазкур қонун Миллий гвардиянинг мақоми, вазифалари, ваколатлари, ҳуқуқлари ва мажбуриятларини аниқлаб беради. Шунингдек, ушбу қонун гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш, террорчиликка қарши кураш, давлат ва жамоат объектларини қўриқлаш, шунингдек, фавқулодда вазиятларда аҳолини ҳимоя қилишдаги вазифаларини белгилайди.

Миллий гвардия ва ички ишлар органлари ўртасидаги ҳамкорлик ва ўз вазифаларини биргаликда амалга ошириш тартиби Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонун³ билан ҳам тартибга солинади.

Миллий гвардиянинг фаолияти бўйича қатор фармон ва қарорлар қабул қилинган. Масалан, Миллий гвардиянинг тузилиши, унинг ташкилий ва раҳбарлик тизими, шахсий таркибини тайёрлаш ва бошқа йўналишлар бўйича қарорлар Миллий гвардия фаолиятининг аниқланишига хизмат қилади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // www.uz.uz.

² Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси тўғрисидаги қонун // www.uz.uz.

³ Ўзбекистон Республикасининг Ички ишлар органлари тўғрисидаги қонун // www.uz.uz.

Миллий гвардия террорчилик тахдидларга қарши курашишда, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда иштирок этади. Миллий гвардиянинг терроризмга қарши курашдаги иштирокини “Терроризмга қарши кураш тўғрисида”ги қонун⁴ белгилаб беради.

Бу норматив ҳужжатлар Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш, фуқароларнинг хавфсизлигини таъминлаш, давлат объектларини кўриқлаш, терроризмга қарши кураш ва бошқа муҳим вазифаларини самарали бажаришини таъминлашга қаратилган. Ҳар бир ҳужжат Миллий гвардиянинг турли вазифаларини ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлайди ва унинг фаолиятини тартибга солишда муҳим аҳамият касб этади.

Миллий гвардия мамлакатда жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда асосий кучлардан бири ҳисобланади. Унинг вазифаларига фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, жамоат тартибини бузган ҳолатларда оператив чора кўриш, ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш ва фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш киради. Миллий гвардиянинг бу фаолиятининг самарадорлиги, биринчи навбатда, унинг ҳуқуқий асосларининг такомиллашганлигига боғлиқ.

Миллий гвардия фаолиятини тартибга солувчи амалдаги қонун ҳужжатлари унинг вазифаларини бажаришда аниқ ва самарали чоралар кўрилиши учун етарли бўлмаган жиҳатлари мавжуд. Бунда ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш жамоат хавфсизлигини таъминлаш борасидаги амалий натижаларни оширишга хизмат қилади.

Қуйида Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш йўналишлари таклиф қилинади:

-Миллий гвардиянинг жамоат тартибини таъминлаш борасидаги ваколатлари, хусусан, фавқулодда вазиятларда ёки оммавий жамоат тадбирлари давомида қўшимча ҳуқуқ ва мажбуриятлар бериш орқали

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Терроризмга қарши кураш тўғрисидаги қонун // www.leg.uz.

кенгайтирилиши мумкин. Бу фуқаролар хавфсизлигини тезкор таъминлаш ва вазиятларни тезда назоратга олиш имконини яратади.

-Амалдаги қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар баъзида бир-бирига зид ёки нотўғри талқин қилиниши мумкин бўлган норма ва қоидаларни ўз ичига олади. Бу эса Миллий гвардиянинг амалий фаолиятида тушунмовчиликларга олиб келиши мумкин. Шунга кўра, қонун ҳужжатларини ихчамлаштириш ва аниқлаштириш орқали ҳуқуқий асосларни яхшилаш зарур.

-Миллий гвардия ходимлари учун ҳуқуқий тайёргарлик ўқув курслари ташкил этилиши уларнинг ўз вазифаларини қонуний ва профессионал даражада бажаришларига ёрдам беради. Бу жараёнда инсон ҳуқуқлари, ҳуқуқий меъёрларнинг замонавий талқинлари ва халқаро ҳуқуқ бўйича билимларни оширишга эътибор қаратилиши лозим.

-Миллий гвардиянинг жамоат ташкилотлари, ННТлар ва маҳаллий аҳоли билан ҳамкорлик қилиш механизмларини такомиллаштириш ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Ҳуқуқий таъминлаш соҳасида жамоатчилик билан мулоқотни кучайтириш орқали ҳамкорликнинг самарадорлиги оширилиши мумкин.

-Жамоатчиликка Миллий гвардиянинг жамоат тартибини сақлаш фаолияти ҳақида ишончли маълумотларни етказиш ҳуқуқий маълумотлилик даражасини оширишга ёрдам беради. Бу жараёнда ахборот технологиялари ва оммавий ахборот воситаларидан самарали фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг жамоат тартибини сақлаш фаолиятини ҳуқуқий таъминлашни такомиллаштириш давлат ва жамиятнинг барқарорлиги ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Юқорида келтирилган таклифлар ва йўналишлар орқали ушбу соҳани такомиллаштириш, жамоат тартибини таъминлашда Миллий

гвардиянинг ролини кучайтириш ва мамлакатда ҳуқуқий давлат тамойилларини амалда жорий этишга ҳисса қўшиши мумкин.